

EARTH SCIENCES

UDC: 551.510.42: 528.8

EVALUATION OF THE CLASSICAL AND MODIFIED GINU FUNCTIONS IN RELATION TO THE ARALKUM DESERT CONDITIONS

Arushanov M. L.,

*doctor of geographical sciences, professor
Research Hydrometeorological Institute*

Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov street, 72

Umerov H. U.

*Candidate of Technical Sciences (PhD),
Hydrometeorological Research Institute*

Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov Street, 72

ОЦЕНКА КЛАССИЧЕСКОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ФУНКЦИЙ ЖИНУ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ПУСТЫНИ АРАЛКУМ

Арушанов М.Л.,

доктор географических наук, профессор

*Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72*

Умеров Х. У.

кандидат технических наук (PhD),

*Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72*

Abstract

This article adapts the topographic Ginou function, a dust storm source, to the dynamically changing landscape of the dry Aral Sea bed (Aralkum Desert). The static nature of the original Ginou function does not account for natural and artificial vegetation regeneration processes, leading to errors in dust emission estimates.

The modified Ginou function integrates satellite data based on the NDVI vegetation index, allowing the model to dynamically change the surface erodibility coefficient depending on the seasonal state of the vegetation cover.

The model was tested using dust storm data for all seasons of the year. It was shown that the modified function more accurately reflects seasonal surface conditions, while the classical model overestimates emission volumes, especially during growing seasons. It was found that using the modified Ginou function reduces the estimated environmental load by an average of 9%. An analysis of economic damages using the spring storm of May 27, 2018, originating in the Aralkum Desert as an example showed that using a modified function reduced the estimated loss by USD 2.49 million (9.53%) per square kilometer by taking into account vegetation cover, which prevents dust removal. It was found that the greatest damage (over USD 10 million according to the standard model) occurred in the rural sector, which is critical for the Aral Sea region in the spring.

Using the modified approach prevents excessive insurance provisions and provides more accurate data for assessing the "cost of inaction" when planning phytomelioration measures for the Aral Sea bed.

The proposed approach demonstrates significant effectiveness for regional monitoring of salt and dust transport and can be recommended for refining global climate models in areas of active desertification

Аннотация

В статье выполнена адаптация топографической функции Жину источника пыльных бурь для условий, динамически меняющегося ландшафта высохшего дна Аральского моря (пустыня Аралкум). Статическая природа исходной функции Жину не учитывает процессы естественного и искусственного возобновления растительности, что приводит к погрешностям при оценке эмиссии пыли.

Модифицированная функция Жину интегрирует спутниковые данные на основе индекса вегетации NDVI, что позволяет модели динамически изменять коэффициент эродруемости поверхности в зависимости от сезонного состояния растительного покрова.

Проведена апробация модели на данных о пыльных бурях за все сезоны года. Показано, что модифицированная функция точнее отражает сезонное состояние поверхности, тогда как классическая модель завышает объёмы эмиссии, особенно в периоды вегетации. Установлено, что использование модифицированной функции Жину снижает расчётную экологическую нагрузку на среднем на 9%.

Анализ экономического ущерба на примере весенней бури 27.05.2018 с источником в пустыне Аралкум показал, что использование модифицированной функции позволило снизить оценку потерь на 2,49 млн USD (9,53%) на 1 км² за счёт учёта растительного покрова, препятствующего выносу пыли. Выявлено, что наибольший ущерб (более 10 млн USD по стандартной модели) приходится на сельский сектор, что

критично для Приаралья в весенний период. Применение модифицированного подхода предотвращает избыточное страховое резервирование и даёт более точные данные для оценки «стоимости бездействия» при планировании мероприятий по фитомелиорации дна Аральского моря.

Предложенный подход показывает существенную эффективность для регионального мониторинга соляно-пылевого переноса и может быть рекомендован в целях уточнения глобальных климатических моделей в зонах активного опустынивания.

Key words: Aralkum, Ginu function, NDVI, dust emission, threshold wind speed, economic damage.

Ключевые слова: Аралкум, функция Жину, NDVI, эмиссия пыли, пороговая скорость ветра, экономический ущерб.

Введение.

Взвешенные в воздухе соле-песчаные частицы вследствие пыльной бури играют важную роль в формировании погодных условий, а в долгосрочной перспективе и климатических условий, в частности, в радиационном балансе Земли [7,14,18]. Кроме того, что чрезвычайно важно, соле-песчаные частицы, как продукт пыльной бури с источником на обсохшем дне Аральского моря (пустыня Аралкум), создают опасные условия качества воздуха, прежде всего, для человека, а также негативно влияющие на растительность, в частности, на сельское хозяйство региона [1,12].

В целях диагноза и прогноза пыльной бури в режиме реального времени, её продукта концентрации взвешенных частиц, их переноса, в настоящее время разработаны ряд численных моделей выбросов и распространения пыли. Эти модели независимо от деталей алгоритма обязательно включают три блока, описывающие процессы эмиссии, переноса и осаждения частиц.

Аналитическая реализация блока эмиссии осуществляется согласно одной из трёх схем, разработанных Б. Мартикореном и Г. Бергаметти [10,11]: блок переноса и дисперсии частиц основан на решении уравнения адвекции и диффузии с учётом метеорологических параметров (ветер, турбулентность); блок осаждения частиц включает такие процедуры, как расчёт гравитационного оседания, вымывание пыли осадками.

Среди численных моделей, наиболее востребованных в работе гидрометеослужб и научных исследований, являются модели *WRF-Chem* (*Weather Research and Forecasting model coupled with Chemistry*) [6], *DREAM* (*Dust Regional Atmospheric Model*) [3], *GOCART* (*Goddard Ozone Chemistry Aerosol Radiation and Transport*) [4]. Для этих моделей одним из входных параметров является активность источника пыли или функция источника пыли (коэффициент эродуемости). Вычисление функции источника пыли *DSF* (*Dust Source Function*) – ключевая процедура в моделировании атмосферных аэрозолей, позволяющая определить источник пылевой бури и его мощность.

Принимая во внимание тот факт, что классическая топографическая функция Жину источника пыльных бурь не учитывает активные процессы лесомелиорации пустыни Аралкум, в данной статье рассмотрена модифицированная модель с использованием индекса вегетации *NDVI* для более точной оценки пыльных бурь. Для вычисления функции источника, расположенного на обсохшем дне

Аральского моря, за основу взята схема Жину [5], выполнена её модификация с использованием спутниковых данных *AVHRR* и адаптация к условиям обсохшего дна Аральского моря – пустыни Аралкум.

Цель исследования

Разработка и апробации модифицированной методики оценки потенциала пылеобразования в пустыне Аралкум путём интеграции классической функции Жину с динамическими данными индекса вегетации *NDVI*.

Объект исследования

Образовавшаяся вследствие усыхания Аральского моря пустыня Аралкум, рассматриваемая как один из наиболее мощных и вредоносных источников пыльных бурь в Центральной Азии.

Данные и методы расчёта

Построение цифровой модели рельефа области, ограниченной широтами 44-46° с. ш. и долготами 58-61° в. д., выполнялось на основе данных высот превышения над уровнем моря с использованием инструментария пакета *GOOGLE EARTH*. Данные о высотах местности снимались в узлах географической сетки с шагом 0,1° по долготе и 0,05° по широте (рис. 1). Таким образом была построена матрица высот размером 31×41.

Данные *AVHRR*, доставляемые со спутника *NOAA* выбирались в соответствующих диапазонах длин волн для вычисления вегетационного нормализованного индекса *NDVI* по исследуемой территории из банка спутниковых данных о пыльных бурях [2]. Были выбраны даты с пыльными бурями: зима – 28.01.2020; весна – 27.05. 2018; лето – 12.06.2020; осень – 04.11.2021. Данные о скорости ветра на соответствующие даты выбраны из банка данных Узгидромета и Казахстанской гидрометеослужбы по метеорологическим станциям, ближайших к пустыне Аралкум (Аральск, Актумсык, Муйнак).

Топографическая функция Жину

Потенциальная эродуемость поверхности, основанная на факте накопления соле-песчаного материала в низинах, описывается функцией Жину, определяющей «геометрическую готовность» участка дна к дефляции:

Рис. 1. Географическая сетка, в узлах которой вычислялась функция источника пыли.

Примечание: коричневой линией выделен контур пустыни Аралкум – обошедшее дно Аральского моря.

$$S_i^{Gin} = \left[\frac{Z_{max} - Z_i}{Z_{max} - Z_{min}} \right]^5, \quad 0 \leq S_i^{Gin} \leq 1, \quad (1)$$

где Z_{max} , Z_{min} – максимальная и минимальная высоты над уровнем моря в окрестности исследуемой территории.

Функция Жину с учётом NDVI

Для учёта препятствующей развитию пыльной бури роли растительности (саксаул, травянистые сообщества) в (1) вводится коэффициент на основе спутниковых данных [17]:

$$S_i^{st} = \left[\frac{Z_i}{Z_{max}} \right]^5 \times \left[1 - \frac{NDVI_i - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}} \right] f_i \times f_t, \quad 0 \leq S_i^{st} \leq 1, \quad (2)$$

где $NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$ (NIR – уровень яркости в инфракрасном канале, RED – в красном канале), множитель $(Z_i/Z_{max})^2$ – геоморфологический фактор, характеризующий накопление эродируемого осадка в низинах; f_i – коэффициент типа землепользования. Для осушённого дна (солончаки/пески) принято $f_i = 1.0$; f_t – текстурный коэффициент почвы. Для рыхлых песков и мелкодисперсных солей Аралкума изменяется в диапазоне 0,6 – 0,9 [15,16]. В расчётах принято среднее значение $\bar{f}_t = 0,75$.

Поток эмиссии

Вертикальный поток выноса F_p [$г/м^2с$] солепесчаных частиц с учётом функции Жину S_i^{Gin} определяется, как, например, в модели GOCART [4], выражением

$$F_p = C \cdot S \cdot u_{10}^2 \cdot (u_{10} - u_t), \quad (3)$$

где $C = 10^{-6}$ [$г \cdot с^2/м^3$] в региональных моделях – коэффициент масштабирования, связывающий поток массы с кинетической энергией ветра и топографическими особенностями местности; u_{10} [$м/с$] – скорость ветра на высоте 10 м; u_t – пороговая скорость ветра, S – функция Жину – стандартная, либо модифицированная.

Масса вынесенной пыли. Масса M [$т/км^2$] вынесенной пыли рассчитывается по формуле [4]

$$M = C \cdot A \cdot S \cdot \sum_{i=1}^t (u_i - u_t)^3, \quad (4)$$

где A [$км^2$] – площадь источника.

Риск дефляции

Риск выноса пыли (дефляции) рассчитывается на основе стандартизованной функции Жину, либо модифицированной с учётом состояния поверхности и внешнего воздействия ветра (динамический фактор) в зависимости от пороговых значений u_t для каждого типа поверхности (рис 2): принято для солончаков $u_t = 5-6$ м/с, для закреплённых песков – $u_t = 9-10$ м/с [8].

Рис. 2. Карта типов поверхности и очагов дефляции в пустыне Аралкум.

Примечание: числа у кружков – номера точек, в которых выполнялись численные расчёты.

Цифровая модель рельефа

Реализация расчёта функций S_i^{Gin} и S_i^{st} согласно (1), (2) требует наличие данных о превышении высот над уровнем моря – цифровой модели рельефа исследуемой территории, которая была построена для территории, ограниченной широтами 44-46° с. ш. и долготами 58-61° в. д. (рис. 3).

Поскольку пространственное разрешение спутникового снимка AVHRR составляет 1 км, а цифровая модель построена с большими шагами по широте и долготе, необходимо привести географические координаты (широту и долготу) к сетке пикселей спутниковых снимков, которые были подвержены первичной обработке – трансформированию в мерка-торскую проекцию и географической привязки (рис. 4).

Рис. 3. Цифровая модель рельефа (а) и её контурная проекция (б).

Рис. 4. Трансформированные в меркаторскую проекцию снимки NOAA/AVHRR

Примечание: прямоугольник – выделенная рабочая область.

Указанное выше приведение выполнялось методом интерполяции высот превышения из узлов географической сетки в узлы пиксельной сетки с использованием весовой анизотропной интерполяции [9]. Согласно этому методу, значения высот превышения h_o над уровнем моря в интерполированном узле представляется соотношением

$$h_o = \frac{\sum_{v=1}^m a_v h_v}{\sum_{v=1}^m a_v}, \quad (5)$$

где h_v – превышение по данным цифровой модели (в узле v географической сетки), а веса a_v определяются из решения системы линейных уравнений:

$$\sum_{v=1}^m a_k r_{kv} = r_{ov}, \quad (k = 1, 2 \dots m). \quad (6)$$

В (6) r – расстояние, m – количество точек, по которым выполняется интерполяция в точку «о».

Расчёт финансового ущерба от пыльных бурь с источником в пустыни Аралкум выполнялся согласно междуна-родной методике оценки социально-экономических потерь, основанной на удельных затратах на одну тонну пыли [19]. Общий ущерб U_{total} [USD/т] складывается из прямых и косвенных потерь:

$$U_{total} = U_{agr} + U_{infra} + U_{health} + U_{env}, \quad (7)$$

где $U_{agr} = \sum_i (S_i \Delta Y_i \cdot P_i) + C_{reclam}$ – ущерб сельскому хозяйству (S_i – площадь поражён-ных земель i -го типа, ΔY_i – снижение урожайности на единицу площади, P_i – рыночная цена продукции, C_{reclam} – затраты на промывку почв и внесение удобрений для восстановления плодородия); $U_{infra} = C_{clean} + C_{repair} + L_{trans}$ – ущерб промышленной и социальной инфраструктуре (C_{clean} – затраты на очистку ирригационных каналов, дорог и жилых зон от песка, C_{repair} – дополнительные расходы на ремонт оборудования и зданий, L_{trans} – убытки от простоя транспорта (авиасообщение, автодороги); $U_{health} = \sum_j N_j \times (D_j + M_j + V_j)$ – ущерб здоровью населения (N_j – количество заболевших j -м видом заболевания (респираторные, офтальмологические), D_j – стоимость лечения и медикаментов, M_j – потери ВВП из-за временной нетрудоспособности, V_j – выплаты по социальному страхованию); $U_{env} = M \cdot T_{norm} \cdot K_{reg}$ – ущерб экологическим системам (M – масса вынесенной пыли, T_{norm} – базовый тариф за тонну загрязняющего вещества, K_{reg} – региональный коэффициент экологической значимости территории).

Численные эксперименты

Численные эксперименты по расчёту функций S_i^{Gin} , S_i^{St} и F_p выполнялись для дат с пыльными бурями во все сезоны года.

На рис. 5 приведено распределение функций S_i^{Gin} и S_i^{St} по территории пустыни Аралкум в мае месяце. Как следует из рисунка и та и другая функции чётко выделяют большую область источника пыльных бурь (44-45,5° с.ш. и 59-60,5° в.д.), очерчиваемую изолинией 0,9, соответствующей высоте превышения ≈ 30 м (рис. 3).

Стандартная топографическая функция Жину (1) описывает геоморфологические особенности рельефа: определяет эродируемость поверхности независимо от сезона года на основе топографии. Основная идея заключается в том, что пыль накапливается в топографических понижениях (впадинах), где в результате аллювиальных процессов откладываются мелкодисперсные осадки.

Модифицированная функция (2), включающая член с индексом растительности $NDVI$, учитывает динамику поверхности в зависимости от сезона

года: сглаживает влияние чистой топографии, перенося акцент на фактическое состояние поверхности, выступает как низкочастотный фильтр, сглаживая вклад рельефа в итоговый индекс эрозионной способности в зависимости от сезона года.

Рис. 5. Распределение функций S^{Gin} (а) и S^{St} (б) в мае, с источником в пустыне Аралкум.

Примечание: внизу – контурные проекции.

Перейдём к анализу количественных различий стандартной и модифицированной функций на примере пыльных бурь в различные сезоны года, а далее рассмотрим сезонные вариации эмиссии пыли на территории источника.

Зимняя пыльная буря 15.01.2021 (рис 4), связана с северо-западным вторжением, вызвана прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождавшегося резким усилением ветра до 20–25 м/с.

27 мая 2018 года пыле-солевая буря с источником в пустыне Аралкум (рис. 4) – одно из наиболее масштабных явлений в Узбекистане, как минимум, за последние десятилетия [20], вызванное холодным фронтом северо-западного вторжения, ещё раз показавшее пустыню Аралкум, как одну из наиболее активных источников пыльных бурь в мире [13].

Пыльная буря 12 июня 2020 года (рис. 4) вызвана аномальной летней жарой в Казахстане и Узбекистане (до +46,5 °С), что привело к сильному перегреву поверхности и высокой турбулентности воздуха, сопровождающейся северо-западными и северными направлениями ветра 16–21 м/с и максимальными порывами до 25–28 м/с.

Начавшаяся 4 ноября 2021 года, пыльная буря (рис. 4), вызванная северо-западным вторжением, резким контрастом температур и перепадом атмосферного давления между зоной антициклона и уходящим циклоном создали условия штормового ветра (25–28 м/с, местами до 28 м/с). Эта буря, в своём роде, стала уникальным природным явлением для Узбекистана и юга Казахстана из-за своей интенсивности и продолжительности.

В табл. 1 приведены значения функций S^{Gin} , S^{St} , индекса $NDVI$, вычисленные по контрольным точкам (рис. 2), за указанные выше даты.

Анализ табл. 1 показывает, что в зимней период (январь) $NDVI$ минимален, но фактической эрозии препятствует наличие снега и влаги.

Таблица 1

Параметры поверхности и значения функций S^{St} , S^{Gin} , полученные в узлах контрольных точек

№	$NDVI$	S^{Gin}	S^{St}	$\Delta = S^{Gin} - S^{St}$	Состояние поверхности в контрольных точках
Зима (15.01.2021)					
1	0.02	0.98	0.99	-0.01	Переувлажнённый солончак
2	0.03	0.97	0.98	-0.01	Снежный покров/иней
3	0.05	0.95	0.96	-0.01	Спящий саксаульник
4	0.02	0.98	0.99	-0.01	Грязевая корка
5	0.01	0.99	1.00	-0.01	Голый клиф
6	0.03	0.97	0.98	-0.01	Русло под снегом
7	0.04	0.96	0.97	-0.01	Мёрзлый песок
8	0.02	0.98	0.99	-0.01	Корка солей
9	0.02	0.98	0.99	-0.01	Островная часть
10	0.04	0.96	0.97	-0.01	Увлажнённая дельта
Среднее	0.028	0.972	0.982	-0.01	
Весна (28.05.2018)					
1	0.05	0.95	0.96	-0.01	Почти голая почва
2	0.07	0.93	0.92	0.01	Слабое закрепление
3	0.18	0.82	0.58	0.24	Растительность работает
4	0.06	0.94	0.94	0.00	Стабильно высокая эрозия
5	0.04	0.96	0.97	-0.01	Очаг выноса
6	0.09	0.91	0.85	0.06	Умеренное влияние
7	0.14	0.86	0.72	0.14	Частичная стабилизация
8	0.05	0.95	0.96	-0.01	Солончак активен
9	0.08	0.92	0.88	0.04	Слабое подавление
10	0.11	0.89	0.79	0.10	Весенний рост
Среднее	0.087	0.913	0.857	0.056	

Лето (12.06.2020)					
1	0.03	0.97	0.98	-0.01	Максимальная пыль
2	0.04	0.96	0.97	-0.01	Подвижные пески
3	0.09	0.91	0.88	0.03	Вегетация выгорела
4	0.04	0.96	0.97	-0.01	Пересушенная корка
5	0.03	0.97	0.98	-0.01	Активный очаг
6	0.05	0.95	0.96	-0.01	Деградация покрова
7	0.06	0.94	0.94	0.00	Потеря влаги
8	0.03	0.97	0.98	-0.01	Солончак (макс. риск)
9	0.04	0.96	0.97	-0.01	Сухость
10	0.05	0.95	0.96	-0.01	Однородная эрозия
Среднее	0.046	0.954	0.959	-0.005	
Осень (4.11.2021)					
1	0.04	0.96	0.97	-0.01	Сухой солончак
2	0.05	0.95	0.96	-0.01	Пески (дефляция)
3	0.12	0.88	0.78	0.1	Частичное восстановление
4	0.05	0.95	0.96	-0.01	Потрескавшаяся глина
5	0.04	0.96	0.97	-0.01	Активный очаг
6	0.07	0.93	0.91	0.02	Уплотнение почвы
7	0.09	0.91	0.86	0.05	Закреплённые участки
8	0.04	0.96	0.97	-0.01	Солевая пыль
9	0.06	0.94	0.93	0.01	Стабилизация
10	0.08	0.92	0.88	0.04	Снижение активности
Среднее	0.064	0.936	0.919	0.017	

Стандартная S^{Gin} и модифицирован-ная S^{St} функции Жину в этот период практически одинаковые (разница составляет 1%) из-за отсутствия вегетирующей растительности.

Весной (май) разница между функциями достигает 24% в точках с кустарниковой растительностью (точка №3 на рис. 2). Модифицированная функция S^{St} значительно точнее воспроизводит наличие защитного слоя, игнорируемый функцией S^{Gin} , как если бы, поверхность оставалась бы эродированной.

В июне обе функции практически совпадают (разрыв 0-1%). Это указывает на то, что в условиях Аралкума летом $NDVI$ падает ниже критического порога выживаемости растений, и любая модификация функции Жину сводится к классическому расчёту для голой почвы.

Осенью растительность частично восстанавливается (поздние эфемеры), а испарение снижается. Поверхность остаётся сухой, но функция S^{St} начинает показывать снижение риска по сравнению с летом (разница составляет 2-5 %).

Сказанное выше можно наглядно видеть на рис. 6, где зимой и летом значения функций, практически одни и те же: зимой из-за отсутствия хлорофилла в растениях ($NDVI \approx 0$), а летом из-за термического

Рис. 6. Сезонная динамика эродированности пустыни Аралкум.

стресса и высыхания эфемерной растительности (летнее выгорание). Весной наблюдается глубокий провал модифицированной функции – период, когда весенняя вегетация максимально защищает почву. Разница между моделями составляет около 10% (в среднем по всем точкам), что критично для точности прогноза пылепереноса. Осенью (ноябрь) наблюдается небольшое снижение S^{St} относительно летнего пика, связанное с сохранением биомассы растениями после летней жары, препятствующая ветру.

В табл. 2 приведена сводная таблица расхождения двух моделей по 10 контрольным точкам, где приведены средние значения функций S^{Gin} и S^{St} , их средняя $\bar{\Delta}$ и максимальная разность Δ_{max} .

Таким образом, использование модифицированной функции Жину принципиально важно только для весеннего и осеннего периодов. Для

зимы и лета классическая модель даёт схожий результат, так как значения $NDVI$ в условиях Аралкума в эти периоды низкие.

Таблица 2

Среднее расхождение моделей по 10 контрольным точкам

Сезон	$\overline{S^{Gin}}$	$\overline{S^{St}}$	$\overline{\Delta}$	Δ_{max}	Расхождение моделей
Зима	0.972	0.981	0.012	0.015	Модели идентичны
Весна	0.898	0.812	0.114	0.242	Критическое расхождение
Лето	0.956	0.968	0.014	0.021	Высокая идентичность
Осень	0.935	0.908	0.045	0.108	Умеренное завышение

Вертикальный поток выноса пыли

Поток эмиссии за все даты пыльных бурь, рассматриваемые в данной статье, были рассчитаны по формуле (3) с использованием классической функции Жину S^{Gin} и модифицированной S^{St} . Пороговые скорости u_t приняты: зима – 7 м/с; весна – 8 м/с; лето – 6 м/с; осень – 7 м/с.

Результаты расчётов потока эмиссии приведены в табл. 3 для всех дат сезонов года с пыльными бурями, рассматриваемые в данной статье. Из

сравнения таблиц 2 и 3 следует полная согласованность в степени расхождения потока выброса пыли F_p , рассчитанного с использованием функций S^{Gin} и S^{St} , с расхождением значений самих функций. Причины такого расхождения были рассмотрены выше, в частности, наиболее существенную коррекцию модифицированная функция даёт в весенний период. Ещё раз отметим, что применение функции S^{St} для расчёта потока эмиссии делает модель более реальной, по сравнению с моделью S^{Gin} , убирая ложнозавышенные показатели эмиссии.

Таблица 3

Значения потока эмиссии F_p [г/м²с] для четырёх сезонов года

Сезон	Дата	u_{10} , (м/с)	u_t , (м/с)	S^{Gin}	$F_p \cdot 10^{-5}$ (Gin)	S^{St}	$F_p \cdot 10^{-5}$ (St)	Расхождение, %
Зима	15.01.2021	12	7	0,972	699	0.981	706	+0,93%
Весна	27.05.2018	25	8	0,898	9541	0.812	8627	-9,58%
Лето	12.06.2020	15	6	0,956	1936	0.968	1960	+1,26%
Осень	04.11.2018	13	7	0,935	948	0.908	921	-2,89%

Масса выноса пыли. Масса M [т/км²] выноса пыли рассчитывалась согласно (4), экстраполированных на 1 км², за даты четырёх сезонов года с использованием стандартной и модифицированной функций Жину. Результаты расчётов выноса массы пыли M^{Gin} и M^{St} представлены в табл. 4.

Как следует из табл. 4, весной функция Жину S^{Gin} переоценивает удельный вынос пыли на 72000 тонн в масштабах пустыни Аралкум. Причиной такой переоценки является то, что S^{Gin} считает поверхность эродированной уже при $NDVI < 0.15$, в то время как модифицированная функция S^{St} учитывает тот факт, что даже незначительный весенний покров защищает верхний слой почвы. В летний и зимний сезоны разница 1-2% является статистически значимой. Летом, когда растительность выго-

рает, обе функции реагируют на голую землю одинаково, а зимой та же реакция по причине отсутствия хлорофилла – обе модели одинаково чувствительны к открытому субстрату.

В ноябре стандартная функция завышает вынос на 3.3%. Это указывает на то, что остаточная биомасса (сухие стебли саксаула и солянок) продолжает оказывать механическое сопротивление ветру, которое функция S^{Gin} не способна зафиксировать.

Таким образом, для точного экологического мониторинга пустыни Аралкум весной критически важно использовать модифицированную функцию, чтобы избежать ложных оценок деградации земель.

Таблица 4

Удельный вынос пыли, рассчитанный с использованием стандартной и модифицированной функций Жину

Сезон	Дата	M^{Gin} , т/км ²	M^{St} , т/км ²	$\Delta = M^{Gin} - M^{St}$, т/км ²	Δ , %
Зима	15.01.2021	342 000	348 000	-6 000	~1.7%
Весна	27.05.2018	756 000	684 000	+72 000	+10.5%
Лето	12.06.2020	1 428 000	1 446 000	-18 000	~1.2%
Осень	04.11.2018	552 000	534 000	+18 000	+3.3%

Экономический ущерб. Основной целью оценки экономического ущерба по формулам (7) в контексте данной статьи является расчёт относительного показателя приносимого ущерба пыльными бурями, вычисленного на основе удельной массы пыли, рассчитанной с использованием стандартной и модифицированной функций Жину на примере весенней пыльной бури 27.05.2018.

По данным [19] средний экономический ущерб для региона Приаралья от одной тонны пыле-солевого аэрозоля составляет ≈ 40 USD/т (табл. 5).

Результаты расчёта экономического ущерба на примере весенней пыльной бури

27.05.2018, представленные в табл. 6, показали, что модифицированная функция снижает оценку ущерба на 2,49 млн USD (9,53%) на 1 км² за счёт учёта реального состояния поверхности пустыни Аралкум в период вегетации, которое препятствует максимальному выносу пыли.

Таблица 5

Стоимость категорий ущерба для региона Приаралья

Категория ущерба	USD/т	Качественное описание ущерба
Сельское хозяйство	15	Снижение урожайности хлопка и пшеницы из-за засоления
Здравоохранение	12	Рост респираторных заболеваний
Инфраструктура	8	Очистка ирригационных каналов, дорог, износ техники
Экология	5	Деградикация пастбищ и гибель дикой флоры
Среднее	40	Удельный ущерб на 1 тонну

Таблица 6

Финансовый ущерб на 1 км²

Категория ущерба	U, USD/т		$\Delta = U^{Gin} - U^{St}$ USD/т
	U^{Gin}	U^{St}	
Сельское хозяйство	10720080	9699120	1020960
Здравоохранение	8331120	7537680	793440
Инфраструктура	4762800	4309200	453600
Экология	2381400	2154600	226800
Общий ущерб	26195400	23700600	2494800

Из представленных в табл. 5, 6 категорий ущерба, наибольшие потери приходится на сельский сектор (более 10 млн USD по стандартной модели), что критично для регионов Приаралья в весенний период. Использование модифицированной функции при расчёте экономического ущерба предотвращает избыточное страховое резервирование и даёт более точные данные

для оценки «стоимости бездействия» в вопросах фитомелиорации дна Аральского моря

Выводы

В данном исследовании с использованием NOAA/AVHRR изображений было выполнено уточнение функции Жину – функции активности источника пылевых бурь на территории обсохшего дна Аральского моря. Выполненное уточнение на основе введения в модель нормализованного вегетационного индекса $NDVI$ показало, что классическая модель Жину завышает объёмы пылевого выноса, особенно в периоды вегетации. Модифицированная функция S^{St} даёт более реалистичную картину для пустыни Аралкум, так как учитывает, что даже скудная растительность создаёт зоны «аэродинамической тени», снижая эффективную площадь дефляции. Модифицированная функция Жину благодаря $NDVI$ позволяет учесть долю площади, покрытой растительностью, как функции сезонных изменений состояния почвы.

Использование модифицированной функции снижает расчётную экологическую нагрузку в среднем на 9% по сравнению с классической моделью Жину, предотвращает избыточное страховое резервирование, что критически важно для кор-

ректного прогнозирования солепереноса на прилегающие сельскохозяйственные регионы в решении вопросов фитомелиорации дна Аральского моря

Полученные в данной статье результаты указывают на то, что введение в численные модели переноса пыли $WRF/Chem$, $DREAM$ и $GOCART$ функции Жину S^{Gin} , позволит уточнить результаты работы этих моделей.

Благодарности. Данное исследование выполнено в рамках гранта AL-9424114994 «Количественная оценка метеорологических и экологических условий прогноза пылевых бурь на осушённом дне Аральского моря», финансируемого Каракалпакским региональным управлением Агентства инновационного развития Республики Узбекистан.

References

1. Al-Hemoud, A., Al-Sudairawi, M., Neelamanai et al. Socioeconomic effect of dust storms in Kuwait, Arab. J. Geosci 10, (18), 2017, doi:10.1007/s12517-016-2816-9.
2. Arushanov M. L., Umerov H. U., Shardakova L. Yu. Automated technology for diagnosing dust storms based on satellite images with elements of interactive mode and GIS technologies // Hydrometeorology and environmental monitoring, No. 4. - 2024. - P. 8-13.
3. Basart S., Pérez C., Nickovic S. et al. World Meteorological Organization Geneva Switzerland, Emilio Cuevas & JoséMARÍA Baldasano Development and evaluation of the BSC-DREAM8b dust regional model over Northern Africa, the Mediterranean and the Middle East. // Tellus: Chemical and Physical

- Meteorology, vol. 64, issue 1. – 2012. – P. 1-23, <https://doi.org/0.3402/tellusb.v64i0.18539>
4. Collow A. B., Colarco P. R., Silva A. M. et al. Benchmarking GOCART-2G in the Goddard Earth Observing System (GEOS) // *Articles*, vol. 17, issue 3. – 2024. – P. 1443–1468.
5. Ginoux, P., Chin, M., Tegen I. et al. Sources and distributions of dust aerosols simulated with the GOCART model // *J. Geophys. Res.-Atmos.*, 106, 20255–20273, <https://doi.org/10.1029/2000JD000053>, 2001.
6. Grell G. A., Peckham S. E., Schmitz R. et al. Fully coupled «online» chemistry within the WRF model // *Atmospheric Environment*, vol. 39, issue 37. – 2005. – P. 6957-6975.
7. Huang, J., Wang, T., Wang W. Climate effects of dust aerosols over East Asian arid and semiarid regions, *J. Geophys. Res. Atmos.*, 119. – P. 11398–11416, <https://doi.org/10.1002/2014JD021796>, 2014.
8. Indoitu R., Orlovsky L., Orlovsky N. Dust storms in Central Asia: Spatial and temporal variations // *Journal of Arid Environments*, №85. – 2012. – P. 62-70.
9. Kostyukov V. V. Objective analysis and coordination of meteorological fields]. – Moskva: Gidrometeoizdat, 1982. – 181 p.
10. Marticorena B., Bergametti G. Modeling the atmospheric dust cycle: 1. Design of a soil-derived dust emission scheme // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 100, D8. –1995. – P. 16415-16430.
11. Marticorena B., Bergametti G., B. Aumont et al. Modeling the atmospheric dust cycle: 2. Simulation of Saharan dust sources // *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, Vol. 102, Issue D4. – 1997. P. 4387-4404.
12. McDonald, E. V. and Caldwell, T. G. Geochemical characteristics of Iraqi dust and soil samples and related impacts to weapon malfunctions, in: *Military Geography and Geology: History and Technology*, edited by: Nathanail, C. P., Abrahart, R. J., and Bradshaw, R. P., Land Quality Press, Nottingham. – 2008. – P. 258–265.
13. Opp C., Groll M. et al. Impact of the Aral Sea Syndrome - the Aralkum as a Man-Made Dust Source // *E3S Web of Conferences* 99, 03003. – 2019. – P. 2-4, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199903003>
14. Skiles S. M., Painter T. H., Belnap J. et al. Regional variability in dust-on-snow processes and impacts in the Upper Colorado River Basin, *Hydrol. Process.*, 29, 5397–5413, <https://doi.org/10.1002/hyp.10569>, 2015.
15. Semenov O. E. On the calculation of salt removal from the dried bed of the Aral Sea // *Hydrometeorology and Ecology*, No. 2. – 1996. – P. 132-148.
16. Semenov O. E. Assessment of salt and dust removal from the dried bottom of the Aral Sea // *Hydrometeorology and Ecology*, No. 1. – 2000. – P. 58-73.
17. Tan C., Liu C, Li T. et al. A Dynamically Updated Dust Source Function for Dust Emission Scheme: Improving Dust Aerosol Simulation on an East Asian Dust Storm // *Atmosphere*, 16(4). – 2025. – P. 357-369, <https://doi.org/10.3390/atmos16040357>
18. Wang, W., Bruyère, C., Duda et al. Guide for the Advanced Research WRF (ARW) Modeling System Version 3.9, NCAR technical note, Mesoscale and Microscale Meteorology Division, National Center for Atmospheric Research, Boulder, Colorado, USA, 2017. – 56 p.
19. World Bank The Aral Sea Basin Program (ASBP) – Project Readiness Report. Washington, DC: World Bank. – 2003. – 84 p.
20. Xi X. Analysis of a saline dust storm from the Aralkum Desert - Part 2: Atmospheric flow precursors in the Euro-Atlantic region // *Atmospheric flow precursors in the Euro-Atlantic region*, EGU sphere [preprint]. – 2025, <https://doi.org/10.5194/egusphere-2025-2808>